

DSpace Praxistreffen 2026

(DSpace German National User Group Meeting)

Thematisch: KI und Repositorien

Moderation: Holger Lenz

Datum: 10. März 2026

Veranstaltung: DSpace Praxistreffen 2026

(<https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/DSpace+Praxistreffen+2026>)

Abstract

Diese Zusammenfassung fasst die Diskussion des Thematischen „KI und Repositorien“ beim Praxistreffen 2026 zusammen. Zentrale Fragestellungen waren die Rolle von KI in Repositorien und die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten und Metadaten. Die Zusammenfassung stellt keine Konsensposition dar, sondern dokumentiert lediglich die Ideen, Bedenken und offenen Fragen der Teilnehmer:innen.

Einführung

Der Thematische „KI und Repositorien“ beim DSpace Praxistreffen 2026 brachte Expert:innen aus Bibliotheken, Repositorien und der Open-Science-Community zusammen. Ziel war es, die praktischen und konzeptionellen Fragen rund um KI-Einsatz, Workflow-Integration und Metadatenkennzeichnung zu diskutieren.

1. Rolle der KI im Repository

- KI sollte nicht als autonome Instanz agieren, sondern wie ein „neuer Kollege“ behandelt werden.
- Einsatzmöglichkeiten im Workflow:
 - Prüfung technischer Anforderungen bei Einreichungen
 - Automatisierte Rückmeldung an Autor:innen (z. B. PDF-Anforderungen)

- Unterstützung der Autorenbetreuung bei Routineaufgaben
- Wichtig: KI-Entscheidungen müssen überprüfbar und revidierbar sein.

2. Grenzen und Risiken

- Halluzinationen können nicht vollständig verhindert werden.
- Eingeschränkte Wissensbasen lösen das Problem nicht ausreichend.
- Prompts wie „Bitte nicht halluzinieren“ oder Quellenpflicht helfen, mindern aber Performance.
- Manuelle Überprüfung bleibt oft notwendig.
- Transparente Kennzeichnung von KI-generierten oder KI-bearbeiteten Inhalten ist entscheidend.

3. KI als Teil wissenschaftlicher Methodik

- KI kann in Forschungsdesign, Datenanalyse, Modellierung, Simulation, Mustererkennung oder automatisierter Entscheidungsunterstützung eingesetzt werden.
- Fragen für Repositorien:
 - Soll KI-Nutzung im Repository nachweisbar sein?
 - In welcher Phase der Forschung wurde KI genutzt?
 - Welche Modelle/Tools kamen zum Einsatz?
 - In welchem Umfang (Assistenz vs. zentrale Methode)?
- Rollen von Bibliotheken/Repository-Manager:innen: Sammlung, Klassifikation, heuristische Nachweise.

4. Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten und Metadaten

- Kennzeichnung notwendig für Vertrauen, Reputation und Qualität.
- Differenzierungen möglich:
 - KI-generierte Inhalte vs. KI-unterstützte Metadaten
- Felder für Kennzeichnung:
 - Abstract

- Description (insbesondere bei Forschungsdaten)
- Sacherschließung (Keywords, kontrollierte Vokabulare)
- Geo-/Lokationsdaten
- Nicht für bibliografische Kerndaten (Risiko von Halluzinationen)

5. Mögliche Kennzeichnungsformen

- Visuelle Symbole (z. B. grüner Haken für geprüft, rotes Warnsymbol bei KI-generiert)
- Neuer Medientyp: „AI-generierter Inhalt“ (Text, Visualisierung, Daten)
- Klare Kennzeichnung sollte die Leser:innen informieren, ohne Workflow unnötig zu verkomplizieren.

6. Technische Perspektiven auf KI-Metadaten

- Automatische Erstellung von Authority-Feldern bei KI-generierten Metadaten
- Strukturierte Erfassung von KI-Nutzung in Artikeln (ähnlich Funding Acknowledgements)
- KI-Systeme könnten selbst als Entitäten im Repository modelliert werden, mit Beziehungen zu Publikationen

7. Daten für Bots und Zugänglichkeit

- Datenaufbereitung für Bots ist wichtig, nicht nur für Google, sondern auch für KI wie ChatGPT
- Standards nutzen:
 - MCP (Model Context Protocol)
 - OpenAlex-Schnittstelle, DataCite / CrossRef
- Volltexte / PDFs müssen selbst aufbereitet werden
- Zwei Zugangssysteme / Zugänge:
 - für echte Menschen
 - für Bots
- Ziel: KI- und Bot-Zugriff ermöglichen, gleichzeitig Qualitätskontrolle für menschliche Nutzer:innen sicherstellen

8. Offene Fragen

- Welche Metadatenstandards für KI-Nutzung sind sinnvoll?
- Wie detailliert sollte die Kennzeichnung sein?

- Welche Verantwortung übernehmen Bibliotheken/Repository-Manager:innen?
- Wie kann Transparenz geschaffen werden, ohne Workflows zu überfrachten?

8. Danksagung

Vielen Dank an alle Teilnehmer:innen des Thementisches „KI und Repositorien“ beim DSpace Praxistreffen 2026 für die inspirierende Diskussion.